

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА

Турсунова Зарина Нетьматовна

преподаватель Международного азиатского университета города Бухары

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11531933>

Аннотация. В данной статье речь идёт о совершенствовании методики использования международного опыта в области формирования лингвистической компетенции у учащихся начальных классов.

Ключевые слова: родной язык, международный опыт, методика, исследование, ученик, начальный класс, обучения, воспитания.

Annotatsiya. Ushbu maqola boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida lingvistik kompetentsiyani rivojlantirish sohasida xalqaro tajribadan foydalanish metodikasini takomillashtirishga bag‘ishlangan.

Kalit so‘zlar: ona tili, xalqaro tajriba, metodika, tadqiqot, talaba, boshlang‘ich sinf, o‘qitish, ta’lim.

Abstract. This article is about improving the methodology for using international experience in the field of developing linguistic competence among primary school students.

Keywords: native language, international experience, methodology, research, student, primary class, teaching, education.

Принятые за последние годы нормативно-правовые документы в сфере образования в нашей республике свидетельствуют о роли обучения и воспитания в формировании каждой личности. Для нас особый интерес представляет формирование лингвистических компетенций у учащихся начальных классов на уроках родного языка.

Понятие лингвистическая компетенция было введено в научный обиход американским лингвистом Н.М. Хомским, который считал, что овладение языком требует полное знание о родном языке. Это знание описывается грамматикой и грамматическими отношениями в самих предложениях и между ними.

В теории и практике преподавания родного языка выделяются следующие компетенции: языковая, лингвистическая, коммуникативная, культуроведческая (лингвострановедческая, этнокультуроведческая, социокультурная).

Трактовка этих понятий, понимание их содержания и структуры, интерпретация их соотношения не однозначны в современной лингводидактике.

Лингвистическая компетенция – это владение системой сведений об изучаемом языке по его уровням: фонемном, морфемном, лексическом, синтаксическом. Учащийся обладает лингвистической компетенцией, если он имеет представление о системе изучаемого языка и может пользоваться этой системой на практике [1].

В нормативно-правовых документах в области образования данное понятие впервые появилось наряду с языковой и коммуникативной компетенцией в проекте базового компонента образования по русскому языку в средней школе, созданном под руководством

Н.М. Шанского и В.И. Капинос. Лингвистическая компетенция не только была выделена в самостоятельную компетенцию и определена в качестве одной из целей обучения русскому языку в средней школе, но и представлена содержательно. В нее включены «знания о русском языке как общественном явлении и развивающейся системе; необходимые сведения о русистике».

Значит, формирование лингвистической компетенции наряду с коммуникативной – одно из требований к современной методике преподавания родного языка, что нашло отражение и в Государственном образовательном стандарте общего среднего образования.

Формирование лингвистической компетенции осуществляется с помощью трех видов учебной деятельности: рецептивной, заключающейся в восприятии материала, представленного в готовом виде; репродуктивной, связанной с запоминанием полученных знаний или выработкой умений и выражающейся в воспроизведении знаний или учебных действий; продуктивной или творческой, направленной на самостоятельное добывание знаний.

Специфика компетентностного обучения состоит в том, что усваивается не «готовое знание», кем-то предложенное к усвоению, а «прослеживаются условия происхождения данного знания». Подразумевается, что ученик сам формирует понятия, необходимые для решения задач. При таком подходе учебная деятельность, периодически приобретаая исследовательский характер, сама становится предметом усвоения.

Другими словами, компетентностный подход предполагает, что учить следует не просто конкретным «застывшим» знаниям; следует «учить учиться». Для формирования лингвистической компетенции в знании основных понятий языкознания учитель может использовать несколько упражнений. В качестве примера можно предложить следующее. На доске записаны слова и определения: слово соотнесите определение лингвистика область филологии, изучающая родной язык и родную литературу, фольклор и культуру родного народа. Языкознание наука о человеческом естественном языке как знаковой системе и средстве общения, а также обо всех языках мира, общих законах строения и функционирования человеческого языка.

Задача учеников – соотнести слова и определения, объясняя свой выбор, после этого ребята сравнивают ответы с определением в толковом словаре, обращают внимание на то, что понятия «лингвистика» и «языкознание» являются синонимичными.

Кроме этого, данное упражнение направлено на развитие логического мышления и умения пользоваться научной литературой. Использование на уроке несложных дидактических игр, в ходе которых создаются условия для приобретения коммуникативного опыта, способствует раскрепощению подростка и развивает языковые компетенции.

Высокую эффективность игры как средства обучения доказал Л.С. Выготский, считавший, что игровая деятельность «создает зону ближайшего развития ребенка; в игре он всегда выше своего среднего возраста, выше своего обычного поведения, в игре он как бы выше самого себя».

В процессе изучения родного языка учениками в начальных классах на уроках, можно использовать различные лингвистические дидактические игры. Рассмотрим, например, такую игру, как решение лингвистического кроссворда.

Учащимся предлагается следующее задание: «Решите кроссворд, пользуясь собственными знаниями, в случаях затруднений обращайтесь к справочной литературе»:

1. Раздел лингвистики, изучающий части речи.
2. Раздел лингвистики, изучающий правила произношения, ударения.
3. Раздел лингвистики, изучающий звуки речи.
4. Раздел лингвистики, изучающий начертания букв: 1 л 2 и 3 н 4 г 5 в 6 и 7 с 8 т 9 и 10 к 11 а

5. Раздел лингвистики, изучающий образование слов.
6. Раздел лингвистики, изучающий происхождение слов.
7. Раздел лингвистики, изучающий стили речи.
8. Раздел лингвистики, изучающий словосочетание и предложение.
9. Раздел лингвистики, изучающий части слова.
10. Раздел лингвистики, изучающий словарный состав языка.
11. Раздел лингвистики, изучающий правильное написание слов. Знание разделов лингвистики необходимо школьникам, чтобы иметь полное представление о родном языке, научиться разграничивать схожие понятия и видеть в них общее и различное. Для формирования лингвистической компетенции, включающей в себя знания о великих ученых-лингвистах, учителю поможет метод проектов.

Учащимся предлагается собрать сведения об известных учёных-филологах и практиках и приготовить выступление – презентацию с использованием SMART Board. Одному из учащихся можно поручить составить кроссворд или тест.

На этапе поиска ответа разрешается воспользоваться любой справочной литературой, возможностями интернет-сайтов. После выполнения задания проводится групповая работа (возможна работа в парах) «Загадка слова», в ходе которой учащиеся решают достаточно сложное задание, требующее применения имеющихся знаний:

1. В каком слове все согласные звуки мягкие? 1) смех; 2) циркач; 3) венец; 4) синий.
2. В каком слове все согласные звуки твердые? 1) калач; 2) ругаться; 3) глупая; 4) лёд.

Данный вид деятельности достаточно актуален, поскольку позволяет попутно проверить и уровень орфографической компетентности в правописании слов (три орфограммы): циркач_ ; калач_ ; ругаться. При изучении морфологии учащимся может быть предложено следующее задание: определить, что общего между словами ряда. На доске записаны слова – ч_рный, ч_рнота, ч_рнеть, ч_рнеющий, (ч_рным) черно, ч_рен, поч_рнеть от горя.

Ученики должны объяснять ход своих мыслей. Также школьники называют части речи, для того чтобы показать, что однокоренные слова не только могут быть разными частями речи, но имеют общее лексическое значение. После этого учитель предлагает образовать подобный ряд слов с корнями: -добр-; -желт-; -зелен-; -бел-.

Данное задание направлено на развитие умения видеть общее в группе слов, обобщать полученные знания, что является необходимым для формирования лингвистической компетенции в области морфологии. Одним из методов формирования лингвистических компетенций является метод лингвистической разминки, которая обычно проводится в начале урока.

На практике учителя начальных классов чаще обычного применяют следующие формы проведения лингвистических разминок: выборочный диктант, виды грамматических разборов, диктант с последующей проверкой и выполнение заданий, словарный

комментированный диктант, орфоэпические упражнения, осложненный словарный диктант, решение мини-тестов и т.д.

С целью формирования лингвистической компетентности, предполагающей знания по лексике, например, знание синонимов, предлагаю выполнить следующее задание. Раздать текст и в данном тексте учитель предлагает ученикам заменить все выделенные (или возможные для замены) слова синонимами, что развивает умение подбирать нужное слово для точной передачи смысла.

Таким образом, лингвистическая компетенция обеспечивает когнитивную культуру личности школьника, развитие логического мышления, памяти, воображения учащихся, овладение навыками самоанализа и самооценки.

Основное умение, формируемое в рамках данной компетенции, – создавать, передавать и воспринимать продукты речевой деятельности, без чего, несомненно, невозможно языковое общение.

REFERENCES

1. <https://www.google.com/search?q>.
2. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: ИКАР, 2009. – 448 с.
3. Божович Е.Д. Языковая компетенция как критерий готовности к школьному обучению // Русский язык. – М., 2002. – № 3. – С. 11-15.
4. Mirqosimova M. Talabalarning kasbiy rivojida ta'lim texnologiyalarning ahamiyati // Pedagogika. – T., 2024. – 1-son. – B. 37-42.
5. Тўхлиев Б., Шамсиева М., Зиядова Т. Ўзбек тили ўқитиш методикаси: Ўқув қўлланма. – Т.: Янги аср авлоди, 2006. – 176 б.